

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DIFUSOS TIPO MAMDANI EN LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL

Gilberto Bojórquez Delgado, Jesús Bojórquez Delgado
Instituto Tecnológico Superior de Guasave
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Carretera Internacional y entronque a la Brecha
Ej. El Burriñoncito, Guasave, Sinaloa
Tel-Fax. (687) 87 1-45-81
itsg.gbojorquez@gmail.com, jesusbd777@gmail.com

RESUMEN.

En este artículo se presenta una metodología para implementar sistemas de lógica difusa tipo mamdani en lenguajes de propósito general. Se describe el pseudocódigo para implementar las funciones de membresía, implicación, agregación y defusificación. Se muestra como prueba de la metodología, un ejemplo de implementación de un sistema difuso en un microcontrolador de 8 bits PIC18F2550 y se comparan resultados con la simulación del sistema en Matlab.

Palabras Clave: Sistemas Difusos, Microcontroladores, Matlab.

ABSTRACT.

This paper presents a methodology to implement fuzzy logic systems of mamdani for general purpose languages. The pseudocode is described to implement the functions of membership, implication, aggregation, and defuzzification. An example is shown, as a methodological proof, of implementation of a diffuse system in a microcontroller of 8 bits PIC18F2550. The results are compared against the simulation of the Matlab system.

Keywords: Fuzzy Systems, Microcontroller, Matlab.

1. INTRODUCCIÓN

Desde 1965 cuando Lofti Asier Zadeh publicó "Fuzzy Sets", revolucionó el concepto de inteligencia, ya que nace el término lógica difusa, un pilar en la inteligencia artificial. Actualmente en la industria cada vez es más utilizada como control inteligente en aplicaciones complejas, especialmente aquellas que requieren de la optimización de muchas variables o el control de sistemas no lineales difíciles de modelar [1]. Con el desarrollo de fuzzy toolbox de matlab se incrementó el uso de sistemas de control basados en lógica difusa, ya que permite más simplicidad en el proceso de simulación previo a la implementación [2].

En los artículos[3-8] se han hecho propuestas y validación de métodos basados en lógica difusa implementados en Controladores Lógicos Programables (PLC), en cada uno se comparan los métodos difusos contra los convencionales (PID), donde los primeros presentan un mejor desempeño al controlar los diferentes sistemas analizados. En los documentos anteriores solo se muestran los resultados, pero no, la forma en

que se implementaron dichos sistemas difusos, excepto en [4], donde se describe de forma detallada cómo implementar el controlador difuso en la plataforma del TSX 21-37, con el inconveniente de requerir de un plug-in especial de propiedad de la empresa Telemecanique, para poder implementar el controlador difuso.

En la mayoría de las publicaciones en esta área hacen referencia al diseño de sistemas o implementaciones en computadoras de alto rendimiento debido a la facilidad que permite matlab. En los últimos años esta tendencia ha cambiado, ya que con el avance tecnológico se ha optado por el uso de dispositivos embebidos que cada vez presentan mayores prestaciones a menores costos y altos rendimientos en el desempeño de algoritmos como filtros digitales, PID digitales, redes neuronales y sistemas difusos, sin embargo la implementación de estos modelos matemáticos resultan bastantes complejos, ya que se utilizan lenguajes de bajo nivel y se tiene que tener conocimientos del hardware, del software, los modelos matemáticos para el desarrollo del firmware de control. En estas implementaciones normalmente se utiliza el método Takagi-Sugeno y esto se debe a su menor costo computacional comparado con el sistema difuso tipo Mandami; pero si en el diseño inicial se dispone de un sistema difuso tipo Mandami, éste se puede convertir a Sugeno, como se describe en [9], dicho proceso consiste en aproximar el modelo Mamdani a partir de mínimos cuadrados o algoritmos evolutivos. Sin embargo los sistemas tipo Mandami presentan mayores ventajas y tomando en cuenta el avance tecnológico optamos por desarrollar un algoritmo de implementación de este modelo.

En el presente trabajo se muestra la metodología para la implementación de sistema difuso tipo Mamdani en lenguajes de propósito general, siendo los algoritmos la principal aportación de este artículo.

2. METODOLOGÍA

Los pasos de aplicación de un modelo difuso son: fusificación de las entradas, evaluar las funciones de pertenencia de cada entrada de acuerdo con el valor fusificado, evaluación de las

reglas, cálculo y defusificación de la salida. Los pasos de fusificación y defusificación consisten en llevar los valores de entrada y salida a una escala definida en el sistema difuso. En la figura 1, se muestran las fases de un sistema difuso convencional.

Figura 1. Fases de un sistema difuso

En los siguientes puntos, se describe la forma de programar cada paso necesario para evaluar un sistema difuso en general.

2.1. Interfaz de Fusificación.

La fusificación es un proceso de conversión de datos medidos del mundo real a un valor lingüístico en el mundo de la lógica difusa utilizando las funciones de membrecía de las variables lingüísticas para calcular el grado de pertenencia (grado de verdad).

Este elemento transforma las variables de entrada del modelo(x) en variables difusas.

Para esta interfaz se deben tener definidos los rangos de variación de las variables de entrada, así como los conjuntos difusos asociados con sus respectivas funciones de pertenencia, en la tabla 1 se muestra el pseudocódigo que describe las funciones matemáticas que se utilizaran como funciones de Membrecía, puede observarse en la columna izquierda el nombre de la función, en la columna central el modelo matemático y en la columna derecha el pseudocódigo para implementación en cualquier lenguaje de programación, podrán notar en el pseudocódigo que existe una variable de entrada "L", la cual no está definida en el modelo matemático, esta variable es usada para delimitar la salida de la función, esta variable debe tomar el valor de 1 como el máximo permitido por la función de membrecía cuando es utilizada para las reglas de inferencia y podrá tomar valores diferentes de "1", para definir la salida de implicación.

Tabla 1: Pseudocódigo de las funciones de membrecía

Función de Membrecía	Modelo Matemático	pseudocódigo
TRIMF	$f(x; a, b, c) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b}, & b \leq x \leq c \\ 0, & c \leq x \end{cases}$	función trimf(x, a, b, c, l) y ← 0 si (x<=a) o (c<=x) y ← 0 si (x<=b) y (a<=x) y ← (x-a)/(b-a) si (x<=c) y (b<=x) y ← (c-x)/(c-b) if (l < y) y = l; devolver (y) Fin Función
TRAPMF	$f(x; a, b, c, d) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & b \leq x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c}, & c \leq x \leq d \\ 0, & d \leq x \end{cases}$	función trapmf(x, a, b, c, d, l) y ← 0 si (x<=a) o (d<=x) y ← 0 si (x<=b) y (a<=x) y ← (x-a)/(b-a) si (x<=c) y (b<=x) y ← 1 si (x<=d) y (c<=x) y ← (d-x)/(d-c) si (l < y) y ← 1 devolver (y) Fin Función
GBELLMF	$f(x; a, b, c) = \frac{1}{1 + \left \frac{x-c}{a} \right ^{2b}}$	función gbellmf(x, a, b, c, l) y ← 0 z ← 0 i ← 0 y ← abs(x-c)/a z ← y; para i ← 2 hasta 2*b hacer y ← y*z; y ← 1/(y+1) si (l < y) y ← l devolver (y) Fin Función
GAUSSMF	$f(x; \sigma, c) = e^{-\frac{(x-c)^2}{2\sigma^2}}$	función gaussmf(x, sig, c, l) y ← exp(-1*(x-c)*(x-c)/(2*sig*sig)) si (l < y) y ← l devolver (y) Fin Función
SIGMF	$f(x, a, c) = \frac{1}{1 + e^{-a(x-c)}}$	función sigmf(x, a, c, l) y ← 1/(exp(-a*(x-c))+1) si (l < y) y ← l devolver (y) Fin Función
DSIGMF	$f(x; a, c) = \frac{1}{1 + e^{-a(x-c)}}$ $f_1(x; a_1, c_1)$ $f_2(x; a_2, c_2)$	función dsigmf(x, a1, c1, a2, c2, l) y ← sigmf(x, a1, c1, l) * sigmf(x, a2, c2, l) si (l < y) y ← l devolver (y) Fin Función
PSIGMF	$f(x; a, c) = \frac{1}{1 + e^{-a(x-c)}}$ $f_1(x; a_1, c_1)$ $\times f_2(x; a_2, c_2)$	función psigmf(x, a1, c1, a2, c2, l) y ← sigmf(x, a1, c1, l) * sigmf(x, a2, c2, l) si (l < y) y ← l devolver (y) Fin Función
PIMF	$f(x; a, b, c, d) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ 2 \left(\frac{x-a}{b-a} \right)^2, & a \leq x \leq \frac{a+b}{2} \\ 1 - 2 \left(\frac{x-b}{b-a} \right)^2, & \frac{a+b}{2} \leq x \leq b \\ 1, & b \leq x \leq c \\ 1 - 2 \left(\frac{x-c}{d-c} \right)^2, & c \leq x \leq \frac{c+d}{2} \\ 2 \left(\frac{x-d}{d-c} \right)^2, & \frac{c+d}{2} \leq x \leq d \\ 0, & x \geq d \end{cases}$	función pimf(x, a, b, c, d, l) y ← 0 si (x<=a) y (x>=d) y ← 0 si ((x>=a) & (x<=d)) y ← 1 si ((x>=a) & (x<=b)) y ← 1 - (((x-a)/(b-a))^2) si ((x>=b) & (x<=c)) y ← 1 - (((x-b)/(b-a))^2) si ((x>=c) & (x<=d)) y ← 1 - (((x-c)/(d-c))^2) si ((x>=d) & (x<=c)) y ← 1 - (((x-d)/(d-c))^2) si (l < y) y ← l devolver (y) Fin Función
SMF	$f(x; a, b) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ 2 \left(\frac{x-a}{b-a} \right)^2, & a \leq x \leq \frac{a+b}{2} \\ 1 - 2 \left(\frac{x-b}{b-a} \right)^2, & \frac{a+b}{2} \leq x \leq b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$	función smf(x, a, b, l) y ← 0 si (x<=a) y ← 0 si ((x>=a) & (x<=b)) y ← 1 - (((x-a)/(b-a))^2) si ((x>=b) & (x<=a)) y ← 1 - (((x-b)/(b-a))^2) si (l < y) y ← l devolver (y) Fin Función
ZMF	$f(x; a, b) = \begin{cases} 1, & x \leq a \\ 1 - 2 \left(\frac{x-a}{b-a} \right)^2, & a \leq x \leq \frac{a+b}{2} \\ 2 \left(\frac{x-b}{b-a} \right)^2, & \frac{a+b}{2} \leq x \leq b \\ 0, & x \geq b \end{cases}$	función zmf(x, a, b, l) y ← 0 si (x<=a) y ← 1 si ((x>=a) & (x<=b)) y ← 1 - (((x-a)/(b-a))^2) si ((x>=b) & (x<=a)) y ← 1 - (((x-b)/(b-a))^2) si (l < y) y ← 1 devolver (y) Fin Función

2.2. Base de Conocimientos.

Contiene las reglas lingüísticas del control y la información referente a las funciones de pertenencia de los conjuntos difusos. Estas reglas lingüísticas, tienen típicamente la siguiente forma:

Si x_1 es A y x_2 es B entonces y es C

Donde A, B son conjuntos difusos de las variables de entrada x_1 y x_2 , mientras C representa la variable de salida y, Existen varias formas de establecer las reglas, entre las que destacan las basadas en:

- La experiencia de expertos y conocimiento de ingeniería de control. La Base de reglas se determina a partir de entrevistas con el operador o a través del conocimiento de la dinámica del proceso.
- La modelación del proceso. Los parámetros de la base del conocimiento se obtienen a partir de datos de entrada y salida del proceso.

En la Figura 2. Se muestra el ejemplo de la implementación de reglas para utilizarlas en la inferencia difusa, la variable “v” representa el valor de pertenecía mínimo de las funciones de membrecía en proceso de implicación para el caso de la función AND y el valor de pertenencia máximo para la función OR, posteriormente la variable “v”.

Figura 2. Pseudocódigo de las reglas difusas

2.3. Motor de Inferencia.

Realiza la tarea de calcular las variables de salida a partir de las variables de entrada, mediante las reglas del controlador y la inferencia difusa, entregando conjuntos difusos a la salida. En la figura 2 se muestran dos entradas y una salida, esta última es el área obtenida a través del pseudocódigo de implicación que aparece en la figura 3, en este código se muestra como base de salida la función ZMF con la cual se calcula el área con el valor máximo de “v” el cual fue obtenido desde el código de la figura 2.

Figura 3. Pseudocódigo de implicación y agregación

Las áreas de salida resultantes de la implicación son unidas a través de la función de agregación, este resultado como se muestra en la figura 3 es almacenado en un arreglo de 100 posiciones teniendo una resolución de cambio de 0.01 donde se cubren valores desde 0 hasta 1.

2.4. Interfaz de Defusificación.

La defusificación es el proceso que provee salidas discretas y determinísticas a partir de los conjuntos difusos obtenidos como resultado de la inferencia.

Existen diferentes métodos de defusificación, alguno de los cuales se describen a continuación.

- El método de centro de área (COA). es uno de los más usados, sin embargo trae una carga computacional importante y su salida responde a la Ecuación 1 y 2.

$$COA = \frac{\int \mu_A(z) \cdot z \, dz}{\int \mu_A(z) \, dz} \quad (1)$$

$$COA = \frac{\sum_{z=a}^b \mu_A(z) \cdot z}{\sum_{z=a}^b \mu_A(z)} \quad (2)$$

- Bisector de área. La salida es el valor que separa el área bajo la curva en dos sub-áreas iguales y está definida por la ecuación 3.

$$BOA = \int_{\alpha}^{BOA} \mu_A(z) \, dz = \int_{BOA}^{\beta} \mu_A(z) \, dz \quad (3)$$

- El método de la media de máximo (MOM, middle of maximum). La salida es el valor medio de los valores cuyas funciones de membrecía alcanzan el valor máximo.
- El método del máximo más chico (SOM, smallest of maximum). La salida es el mínimo valor de todos aquellos que generan el valor más alto de la función de membrecía.
- El método del máximo más grande (LOM, largest of maximum). La salida es el máximo valor de todos aquellos que generan el valor más alto de la función de membrecía.
- Bisector de área. La salida es el valor que separa el área bajo la curva en dos sub-áreas iguales.

Se debe recordar que la operación de defusificación se realiza con el conjunto obtenido de la etapa de agregado.

En la Tabla 2 se muestra el pseudocódigo para los métodos de defusificación.

Tabla 2. Pseudocódigo para los métodos de Defusificación

Pseudocódigo para los métodos de Defusificación
(COA) sum \leftarrow 0 para pos \leftarrow 0 hasta 100 hacer sum = sum+salida1[pos]*(pos*0.01) Fin para sum2 \leftarrow 0 para pos \leftarrow 0 hasta 100 hacer sum2 \leftarrow sum2+salida1[pos] Fin para
(BOA) 321rea \leftarrow 0 para pos \leftarrow 0 hasta 100 hacer 321rea \leftarrow 321rea+salida1[pos] Fin para salida \leftarrow 0 sum \leftarrow 0 para pos \leftarrow 0 hasta 100 hacer sum \leftarrow sum+salida1[pos] salida \leftarrow pos*0.01 si sum \geq 321rea/2 break Fin para
(MOM) SomMF \leftarrow 0 SomPOS \leftarrow 0 LomMF \leftarrow 0 LomPOS \leftarrow 0 para pos \leftarrow 0 hasta 100 hacer si salida1[pos] > SomMF SomMF \leftarrow salida1[pos] SomPOS \leftarrow pos fin si si salida1[pos] \geq LomMF LomMF \leftarrow salida1[pos] LomPOS \leftarrow pos fin si fin para MomMF \leftarrow (SomPOS*0.01+LomPOS*0.01)/2
(SOM) SomMF \leftarrow 0 SomPOS \leftarrow 0 para pos \leftarrow 0 hasta 100 hacer si salida1[pos] > SomMF SomMF \leftarrow salida1[pos] SomPOS \leftarrow pos fin si si SomMF = 1 break fin para s1 \leftarrow SomPOS*0.01
(LOM) LomMF \leftarrow 0 LomPOS \leftarrow 0 para pos \leftarrow 0 hasta 100 hacer

```

si salida1[pos] >= LomMF
    LomMF  $\leftarrow$  salida1[pos]
    LomPOS  $\leftarrow$  pos
fin si
fin para
s1  $\leftarrow$  LomPOS*0.01
    
```

2.5. Implementación

A continuación se muestran las fases para la implementación de un sistema difuso.

- Diseño del sistema difuso:* En esta fase se debe definir las entradas y salidas del sistema, así como la función de membresía para cada una de ellas, posteriormente agregar las reglas para la inferencia difusa, se recomienda realizar esta fase en el fuzzy tool box de matlab ya que nos permitirá simular el sistema.
- Codificación de las funciones de membresía:* Es importante llegar a esta etapa habiendo realizado las pruebas pertinentes al sistema difuso sobre matlab, se deberá codificar las funciones que se requieran en el diseño, el código que se implemente en el lenguaje de programación de su preferencia podrá tomar el Pseudocódigo de la tabla 1.
- Codificación de reglas:* En esta etapa se desarrollara el código que define las reglas de inferencia difusa utilizadas en el sistema diseñado en el inciso a, en la figura 2 se muestra el pseudocódigo para dicha implementación.
- Codificando las etapas de implicación y agregación:* Para estas dos funciones el código estará basado en el pseudocódigo que aparecen en la figura 3.
- Codificando la etapa de defusificación:* La etapa final de la implementación del sistema difuso corresponde al pseudocódigo que aparece en la tabla 2, donde se elegirá el método de defusificación que se utilizó en la etapa de diseño.
- Etapas de pruebas:* es importante que al finalizar la implementación del sistema difuso sobre el lenguaje y plataforma elegida sea comparado con el sistema difuso simulado en matlab que se hace referencia en el inciso a, para determinar o descartar posibles errores en la codificación de los algoritmos, se recomienda tomar la mayor cantidad de muestras posibles alternando cambios en las entradas para tener un mayor grado de confiabilidad de sistema codificado.

3. PRUEBAS Y RESULTADOS.

Para realizar las pruebas se tomó como base el Demo tank.fis que contiene el Fuzzy Logic Toolbox de Matlab, el cual fue implementó en lenguaje C sobre CCS Compiler para el microcontrolador PIC18F2550 de Microchip.

tank.fis es un demo que contiene el fuzzy tool box de matlab, su función es la de controlar el nivel de agua en un tanque, está

constituido por 2 entradas “level” y “rate” con una salida “valve”, 5 reglas de inferencia de las cuales 2 de ellas usan el método “and”, las otras 3 son comparaciones unitarias y para las funciones de membrecía se usaron las funciones “trimf” y “gaussmf”.

Los métodos para “And”, “Or”, “Implication”, “Aggregation”, “Defuzzification” fueron “min”, “max”, “min”, “max” y “Bisector” respectivamente, En la figura 4 se muestra el modelo difuso en cuestión.

Figura 4. Modelo difuso en matlab para “tank.fis”

Siguiendo la secuencia descrita en el punto 2.5 se codifico el pseudocódigo a lenguaje C para el compilador CCS Compiler tal como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Implementación del sistema difuso “tank.fis” sobre CCS Compiler

Como resultado se obtuvo el archivo “tank.c” el cual fue compilado y almacenado en la memoria del microcontrolador

PIC18F2550, posteriormente se le alimento con una secuencia de datos donde variaban las dos entradas y como consecuencia su salida, este proceso también se realizó con el archivo tank.fis simulado en matlab (output= evalfis(input,fismat)). Cuyos resultados se muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Datos de entrada y salida

Level	rate	Valve (PIC18F2550)	Valve (MATLAB)
0.5000	0.1000	0.134	0.1333
0.1000	0.2000	0.007	0.0074
0.4000	0.2000	0.221	0.2208
0.8000	0.9000	0.869	0.8690
0.6100	0.7800	0.695	0.6952
0.8900	0.3400	0.888	0.8883
0.9000	0.2800	0.889	0.8896
0.7000	0.3000	0.812	0.8120
0.2000	0.8000	0.031	0.0306
0.2300	0.4500	0.042	0.0424

Como podrá observarse en la tabla 3, los resultados del sistema difuso implementado en el micro controlador PIC18F2550 y el simulado en Matlab, en los 3 dígitos más significativos después del punto son exactamente los mismos, por lo cual se demuestra que el método para implementar sistemas difusos en lenguaje de programación de propósito general cumple su objetivo.

4. CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos, podemos asegurar que la metodología que en este artículo se presenta ayudará en gran medida a estudiantes o especialistas que trabajan en áreas de aplicación de la lógica difusa a implementar sus modelo en diferentes tipos de dispositivos de control sobre todo en módulos embebidos como microcontroladores o dispositivos móviles como celulares inteligentes a bajo costo y buen desempeño.

Cabe señalar que la información que se presenta en este artículo es una guía práctica para implementación de modelos difusos, sin embargo faltan varias fases de pruebas para caracterizar la metodología, como el grado de confiabilidad y los tiempos que lleva la ejecución de los diferentes algoritmos.

5. REFERENCIAS

- [1] R.W. Lewis, Programming Industrial Control Systems Using IEC 1131-3. The Institution of Engineering and Technology, London: United Kingdom 1998.
- [2] I. Altas and A. Sharaf, “A generalized direct approach for designing fuzzy logic controllers in matlab/simulink GUI environment,” International Journal of Information Technology and Intelligent Computing, vol. 1, no.4, 2007.
- [3] H. Li and S. Tso, “A fuzzy PLC with gainscheduling control resolution for a thermal process case study,” Control Engineering Practice, vol. 7, pp. 523-529, 1999.
- [4] O. Karasakal, E. Yesil, M. Guzelkaya and I. Eksin, “The implementation and comparison of different type self-tuning algorithms of fuzzy PID controllers on PLC,” World Automation Congress, Sevilla, Jul. 2004.

- [5] O. Karasakal, E. Yesil, M. Guzelkaya and I. Eksin, "Implementation of a New Self-Tuning Fuzzy PID Controller on PLC," Turk. J. Electrical Engineering & Computer Science, vol. 13, no. 2, pp. 277-286, 2005.
- [6] H. Ferdinando, "The Implementation of low cost fuzzy logic controller for PLC TSX 37- 21," International Conference on Intelligent and Advanced Systems 2007, Kuala Lumpur, Malaysia, Nov. 2007.
- [7] M. Yahyaei, J.E. Jam and R. Hosnavi, "Controlling the navigation of automatic guided vehicle (AGV) using integrated fuzzy logic controller with programmable logic controller (IFLPLC)—stage 1," The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 47, no. 5-8, pp. 795 - 808, 2010.
- [8] X. Liu, J. Geng, S. Teng and C. Li, "A fuzzy-PID controller with adjustable factor based on S7-300 PLC," International Journal of Modelling, Identification and Control 2009, vol. 7, no. 4, pp. 371 – 375, 2009.
- [9] J. Jassbi, S.H. Alavi, P.J. Serra and R. Ribeiro, "Transformation of a Mamdani FIS to first order sugeno FIS," IEEE international conference on Fuzzy systems, London, United Kingdom, Jul. 2007.